

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМ-ТАРБИЯНИ БЕРИШДА КЎРГАЗМАЛИ ВА ТАРҚАТМАЛИ МАТЕРИАЛЛАРДАН Фойдаланиш методлари

Абдуғаниев Олимжон Исомиддинович

Фарғона давлат университети
география кафедраси доценти, г.ф.н.

Аъзамова Бегойим Азизбек кизи

Фарғона давлат университети
география йўналиши 1-курс магистри

Мирзалиев Азаматбек Хуррамжон ўғли

Олтиариқ тумани 10-умумтаълим мактаби география фани ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ. Ўқувчиларда экологик маданиятни шакллантириш, уларга табиат, атроф-муҳит билан қандай муносабатда бўлишни масалалари таълим тизимида долзарб аҳамият касб этиб бормоқда. Ушбу мақолада умумтаълим мактабларида экологик таълим-тарбияни такомиллаштиришнинг айрим масалалари ва усуллари таҳлил қилинган.

КАЛИТ СЎЗЛАР. экологик таълим-тарбия, экологик маданият, экологик тадбир, экологик компетенция, барқарор ривожланиш, биологик хилма-хиллик, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Кириш. Экологик муаммоларнинг тобора глобал аҳамият касб этиб бораётганлиги инobatга олиниб, сўнгги йилларда муҳим устувор вазифалар билан бир қаторда атроф муҳит муҳофазаси, экологик маданият, экологик таълим-тарбия, экологик маърифат масалаларига алоҳида эътибор берилмоқда. Экологик таълимнинг долзарблиги мамлакатимиз табиати, экотизимлари, атроф муҳитни беқарорлик ва издан чиқишдан асраш, аҳолининг экологик маданиятини ошириш, ушбу ўта жиддий, ҳаётий масалаларга аҳолининг барча қатламлари, айниқса, ёшлар ҳисса кўшиши зарурлиги билан белгиланади¹.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 12 июль куни Олий Мажлис Қонунчилик палаталари, сиёсий партиялар ҳамда Ўзбекистон Экологик ҳаракати вакиллари билан видеоселектор йиғилишидаги маърузасида ҳам бу масалаларга тўхталиб, “...Энг муҳим масала – аҳолининг экологик маданиятини ошириш ҳақида жиддий бош қотиришимиз зарур. Албатта, бундай муаммоларни фақат маъмурий йўл билан ҳал этиб бўлмайди, бунга ёш авлод қалбида она табиатга меҳр-муҳаббат, унга дахлдорлик ҳиссини тарбиялаш орқали эришиш мумкин” деб алоҳида таъкидлаган эди. Давлатимиз раҳбарининг ушбу сўзлари табиатни эъзозлаш ва уни қадрлаш бизга аجدодларимиздан мерос бўлиб, миллий қадриятларимизнинг қон томирига сингиб кетган, асрлар оша маънавиятимизнинг бир бўлаги сифатида шаклланганини, халқимиздаги

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 27 майдаги «Экологик таълимни ривожлантириш [концепциясини](https://lex.uz/docs/4354743) тасдиқлаш тўғрисида»ги 434-сонли Қарори. <https://lex.uz/docs/4354743>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

табиатга бўлган эҳтироми беқиёс эканини ёш авлод қалбига сингдириш лозимлигини англатиши билан аҳамиятлидир.

Республика миқёсида кўрилаётган чора тадбирлар ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишга қаратилаётган ҳар бир фаолиятнинг замирида келажак авлодга атроф-муҳитни эъзозлашни ўргатиш, табиий ресурсларини талафотларсиз ўзимиздан кейин қолдириш масалалари туради. Бу муаммоларга нафақат қатъий чоралар кўриш, балки экологик таълим-тарбияни ривожлантириш орқали ечим топиш мумкин. 2019 йил 30 октябрда қабул қилинган 2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги фармонга кўра – биохилма-хилликни сақлаб қолиш, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни кенгайтириш, атроф-муҳит мониторингини кучайтириш, чиқиндисиз технологияларга ўтиш каби бир қатор масалалар кўриб чиқилган [2, 3].

Экологик таълим соҳасида ўқитувчиларнинг фаолиятини методик жиҳатдан таъминловчи ўқув материаллари, шу жумладан, экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасига оид ўқув қўлланмалари, ўқувчи ва талабалар учун зарур дарсликлар етарли эмас. Шу боис, таълим дастурларини тўлиқ қайта кўриб чиқиш ва уларни экологияга оид материаллар билан бойитиш талаб этилади. Жумладан, улар республикада сўнгги вақтларда экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида амалга оширилган ислохотлардан келиб чиқиб тубдан такомиллаштирилиши лозим.

Адабиётлар таҳлили ва методологияси. Экологик тарбияни мактабда

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

синфдан ташқари машғулотларда, таълим тарбия жараёнида, бошқа фанларни ўқитиш билан биргаликда шакллантириш масалалари юртимиз ва хорижда яшаётган олимлар томонидан тадқиқ қилиниб келинмоқда. Масалан, А.Рафиқов, А.Солиев, Ю.Султонов, И.Абдуғаниев, А.Нигматов, Ю.Ахмадалиев, Р.Холиқов, О.Абдуғаниев каби олимларнинг экологик таълим тарбияни олиб бориш ва уни такомиллаштириш масаллари бўйича изланишлар олиб боришган.

Ўқувчиларда табиатга бўлган муносабатни ошириш ва экологик билим беришда синфдан ташқари ишларнинг ҳам аҳамияти катта. Дарсдан ташқари ҳолларда табиат қўйнига экскурсиялар уюштириш, ҳайвонот боғларига бориш ўқувчиларда экологик тафаккурнинг ўсишида муҳим аҳамиятга эга. Экологик тарбия механизмларини шакллантириш ва такомиллаштириш билан бирга инсоний фазилатларни энг аввало ўқувчиларга оддий ва ҳаётий мисоллар билан ўргатишимиз зарур. Экологик тарбия билан боғлиқ машғулотлар аввало ўрта таълим мактабларида бошланғич синифлардан бошлаб олиб борилиши зарурдир [2, 3].

Натижа ва муҳокамалар. Дарс жараёнида ўқувчиларга экологик таълим ва тарбия ўқитувчининг педагогик маҳорати орқали берилади. Синфдан ва мактабдан ташқари ишлар шахсни ҳар томонлама баркамол авлод қилиб тарбиялашда ва уни фаол ҳаётга тайёрлаш ушун кенг имкониятга эга. Дарсдан ташқари машғулотлар, тадбирлар, тўғараклар фаолиятининг тарбия жараёнида ҳиссаси катта. Кичик гуруҳларда ёки тўғаракларда олиб бориладиган қатор тадбирлар орқали ёшларда экологик тарбия механизмларини шакллантириш мумкин.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Ўқувчиларнинг экологик онги табиат (ер, сув, осмон, қуёш, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси кабилар) билан жамият ўртасидаги муносабатларни таҳлил қилиб бориши натижасида шаклланиб боради. Дарс машғулотларида турли **кўرғазмалардан** фойдаланиб экологик таълим ва тарбияни узвийлигини таъминлаш мумкин. Масалан, география дарсларида мавзуларга мос кўрғазмали воситаларни танлашда, улар орқали экологик таълим ва тарбия бериш имкониятини ҳам эътиборга олишимиз зарур. Танлаб олинган расмлар ёки чизмаларда табиат билан жамият ўртасидаги ижобий ва салбий муносабатларни таҳлил қилиш имконияти бўлиши зарур. Ўқувчиларни гуруҳларга ажратишда уларни имкониятларини тенг баҳолаш зарур. Тадбир бошланишидан олдин конкурс қоидаларини айтиб ўтилади. Тадбирда ўқувчиларга асосий шартлар тушунтирилади. Масалан, ўқувчиларга турли расмлар тарқатилади ва уларга изох бериб ўтишлари тушунтирилади. Бу шартда ҳар бир гуруҳга табиат ёки турли экологик муаммолар акс эттирилган расмлар берилади. Бу расмлар бўйича ўқувчи ўзининг фикрини баён этади.

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

А.

Б.

1-расм. Бизнинг олдимиздаги танлов: таназулга учраш (А) ёки барқарор ривожланишга ўтиш (Б). Ўқувчи бу расм орқали инсоният нима учун таназулга учраётганини ва бунга ким сабабчи эканлигини тушиниб **йетиши** керак. Қандай ишларни амалга оширсак барқарор ривожланишни (Б) таъминлашга эришамиз.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2-расм. Мен севган маскан. Ҳар бир ўқувчи таътилда, яъни ёз ойларида сув ҳавзаларида чўмилишни ёқтиради. Сув ресурсларидан оқилона фойдаланмаслик, уларни тежамаслик бир вақтлар тўлиб тошиб оқиб турган сой ва дарёларни ҳам қуришига сабаб бўлади. Бунга мисоллар келтиради.

3-расм. Сизни ва бизнинг авлодни кутаётган “келажак”. Ўқувчи расмда тасвирланган болани ўрнида ўзини қўйиб кўриши керак. Бу орқали чиқиндилар табиатга ва инсоннинг яшаш муҳитига қанчалик ҳавф солаётганлигини тушунтиришга ҳаракат қилади. Яъни чиқиндилар глобал муаммога айланганлиги, уни бартараф этмасак келажакда барчамизни шундай муҳит кутаётганлигини асослаб бериши керак. Масалан, бир йилда битта оилада, маҳаллада, туманда ва **ҳоказо** қанча чиқинди ҳосил бўлиши ва уни тўпланиб бориши тўғрисида маълумотлар берилади.

<https://sites.google.com/view/imxu/>

 реестр:1070589

4-расм. Расмда қайси ҳудуд тасвирланганлигини аниқланг. Ўқувчилар бу расмни шимолий ёки жанубий қутб деб таърифлашлари мумкин. Лекин, бу расмда Орол денгизининг қуриган қисмидаги тузлар тасвирланган.

5-расм. Орол денгизини қуриш сабабларини тушинтиринг. Ўқувчилар Амударё билан Сирдарё сувларини Орол денгизига етиб бормаганлигини сабаб қилиб кўрсатишади. Лекин, Орол денгизини қуришига собиқ шўролар

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

даврида қишлоқ хўжалигини ривожлантириш мақсадида олиб борилган сиёсат сабаб бўлганлигини тушунтириш лозим. Яъни арид минтақада сувни кўп истемол қиладиган пахта экин майдонларини кенгайтирилиши билан боғлаш керак.

6-расм. Орол денгизини қуриш ва биологик хилма-хилликни қисқариш ўртасидаги боғлиқликни тушинтиринг. Денгизда сув сатҳини камайиши ва туз миқдорини ортиши натижасида балиқлар сон ва сифат жиҳатдан камайиб кетган. Танлов охирида гуруҳлар томонидан таклиф этилган тавсияларнинг энг маъқули танлаб олинади. Улар хакамлар томонидан баҳоланади. Баҳолаш балл бериш орқали амалга оширилади. Энг кўп балл тўплаган гуруҳ ғолиб бўлиши мумкин. Гуруҳдаги хар-бир ўқувчи ўзининг фикрни эркин баён этиши алоҳида эътиборга олинади. Бундай тадбир ва танловларни доимий ўтказиш болалардаги ижодкорлик дунёқарашини шакллантиришга ёрдам беради.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Хулоса. Умумтаълим мактабларида ўқитилаётган фан дастурлари мазмунига мос равишда экологик таълим мавзулари киритилади. Бу борада I синфдан XI синфгача ўқитиладиган фанлар мазмунига «Уй ҳайвонлари ва паррандалари», «Ёввойи ҳайвонлар», «Кўрикхоналар, ҳудудларнинг ўсимлик ва ҳайвонот дунёси», «Ўзбекистон Республикасининг Қизил китоби, «Соғлом турмуш тарзи меъёрларига риоя қилиш», «Экология ва ҳаёт», «Атмосфера ҳавоси ва сувларни муҳофаза қилиш», «Табиат ва унинг бойликларини асраш», «Биологик хилма-хилликни сақлаш ва уни кўпайтириш», «Атроф муҳит чиқиндилар билан ифлосланишининг олдини олиш» каби мавзулар билан бойитиш талаб этилади [2, 3].

Умумий ўрта таълим тизимида республика миқёсида босқичма-босқич ўтказиладиган «Энг яхши экологик тоза мактаб», «Энг яхши эколог ўқувчи» каби кўрик танловларни ўтказишга алоҳида эътибор қаратилиши керак. Кўрик танловларни ташкил қилиш ва ўтказишда умумий ўрта таълим муассасаси жамоасининг экологик ҳуқуқ ва мажбуриятлари, муассасада ўтказиладиган экологик тадбирлар сони, уни ўтказиш вақти ва тартибини белгилашга алоҳида эътибор қаратилади. Тўғараклар фаолияти кенгайтириб бориш ҳамда уларга тажрибали педагог ва мураббийлар жалб қилиш тарғибот-ташвиқот ишларини самарадорлигини таъминлайди.

Таълим дастурлари ўрта, катта ва мактабгача тайёрлов гуруҳлари учун жонсиз табиат (ўсимликлар дунёси), жонли табиат (ҳайвонот дунёси) ҳамда сайрда бўлиб утадиган жонсиз ва жонли табиат тушунчаларини уйғотишга йўналтирилиши лозим [2, 3]. Бунда, мавзуларни қайта белгилашда бутун дунёда ва асосан, юртимизда йўқолиб бораётган ва камёб турдаги ўсимлик ва

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

хайвонот олами ҳамда уларни асраб-авайлаш, уларнинг популяцияларини кўпайтириш масаласига урғу бериш зарур. Мактабларда таълим муассасаларида экологик бурчакларни ташкил қилиниши ва мазкур бурчакларни барча зарур материаллар билан таъминлашни ҳар бир таълим муассасаси ўз олдида асосий вазифаларидан бири сифатида белгилаб олади. Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 27 майдаги «Экологик таълимни ривожлантириш [концепциясини](#) тасдиқлаш тўғрисида»ги 434-сонли Қарори. <https://lex.uz/docs/4354743>.

2. Abduganiev, O. I., & Abdurakhmanov, G. Z. (2020). Ecological education for the purposes sustainable development. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(8), 280-284.

3. Абдуганиев, О. И., Махкамов, Э. Г., & Комилова, Т. Д. (2020). ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. *Экономика и социум*, (4), 1072-1077.

4. Abduganiev, O. I., & Turdiboyeva, S. (2019). Estimation of ecological-economic condition of territories (on the example of Ferghana regions). *Экономика и социум*, (9), 371-377.

5. Isomiddinovich, A. O. (2018). Comparative analysis of the protected natural territories of the Republic of Uzbekistan and the international Union of nature protection. *European science review*, (9-10-1), 67-70.

6. Isomiddinovich, A. O., & Yigitaliyevich, X. R. (2021). Territorial Structure and Stability of Ecological Framework. *International Journal of*

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Progressive Sciences and Technologies, 29(2), 462-467.

7. Abduganiyev, O., Obidjonov, U., & Mominova, S. (2022). BIOLOGICAL DIVERSITY AND PROBLEMS OF ITS CONSERVATION (ON THE EXAMPLE OF THE FERGHANA VALLEY). *Academic research in educational sciences*, 3(4), 1108-1114.

8. Абдуганиев О.И., Комилова Т.Д., Мухториддинов М.Т. Урбанизациялашган ҳудудларнинг экологик ҳолатини баҳолашда ГАТ-технологиялардан фойдаланиш методлари // *Academic research in educational sciences*. 2022. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/urbanizatsiyalashgan-ududlarning-ekologik-olatini-ba-olashda-gat-tehnologiyalardan-foydalanish-metodlari> (дата обращения: 01.07.2022).

9. Abdug'aniyev O.I., Turdiboeva Sh.X., Abdullayeva H.R. Barqaror taraqqiyot va etnoekologiya // *Academic research in educational sciences*. 2022. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/barqaror-taraqqiyot-va-etnoekologiya> (дата обращения: 01.07.2022).

10. Abdug'aniyev O.I., Turdiboeva Sh.X. Farg'ona tumanining ekologik-xo'jalik holatini baholash va optimallashtirishning geokologik jihatlari // *Academic research in educational sciences*. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/farg-ona-tumanining-ekologik-xo-jalik-holatini-baholash-va-optimallashtirishning-geokologik-jihatlari> (дата обращения: 01.07.2022).

11. Хамрокулова Ш.Э. УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМ-ТАРБИЯНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ // *Academic research in educational sciences*. 2021. №3.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestr:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589)

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/umumtalim-maktablarida-ekologik-talim-tarbiyani-takomillashtirish-masalalari> (дата обращения: 07.07.2022).

**ОЧЕНЬ СМЕШНАЯ КОМЕДИЯ! "Любимый Учитель" ЗАРУБЕЖНЫЕ
КОМЕДИИ НОВИНКИ, ФИЛЬМЫ HD, КИНО**

